

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

<https://www.unicef.org/uzbekistan/en/stories/adolescents-futureuzbekistan>, data obrazenia 21 noyabrya 2021 g.

13. Organizatsiya Ob'edinennykh Natsiy (2020). Analiticheskaya zapiska: COVID-19 i neobxodimost' deystviy v otnoshenii psixicheskogo zdorov'ya. Dostupno po adresu: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf, po sostoyaniyu na 21 noyabrya 2021 g.
14. ВОЗ (2021). Profilaktika i lechenie psixicheskikh rasstroystv v Uzbekistane: argumenty v pol'zu investitsiy. ВОЗ: Tashkent, Uzbekistan.
15. ВОЗ и ЮНИСЕФ (2021). Instrumentariy pomoshy podrostkam. Strategii po ukrepleniyu i zashchite psixicheskogo zdorov'ya podrostkov i umen'sheniyu sluchayev chlenovreditel'stva i drugix form povedeniya, sopryazhennykh s riskom. Dostupno po adresu: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240025554>, po sostoyaniyu na 20 noyabrya 2021 g.
16. Otdel novostey ВОЗ (2021 g., 17 sentyabrya). Psixicheskoe zdorov'ye podrostkov. Dostupno po adresu <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescentmental-health>, po sostoyaniyu na 18 noyabrya 2021 g.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975302>

YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA BAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOYIY HODISA

Zaitov Elyor

Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'zbekiston Milliy universiteti

Sotsiologiya kafedrasi mudiri

e-mail: e.zaitov@nuu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada yetimlik ilm-fan dunyosida bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan murakkab ijtimoiy hodisa sifatida tahlil qilingan. Yetimlik tushunchasining va uning ilmiy nazariy mazmun-mohiyati ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: yetimlik, ijtimoiy, sotsiologiya, transformatsiya, deformatsiya, globallashuv, modernizatsiya, oila, bola, bolalar uylari, internat, ota-ona, ijtimoiy hodisa, ehtiyojmand qatlam.

ORPHANHOOD AS A COMPLEX SOCIAL PHENOMENON CAUSING CONTROVERSY IN THE WORLD OF SCIENCE

Zaitov Elyor

PhD of Sociological Sciences, Associate Professor

National University of Uzbekistan

Head of the Department of Sociology

e-mail: e.zaitov@nuu.uz

Abstract: In this article, orphanhood is analyzed as a complex social phenomenon that causes controversy in the world of science. The concept of orphanhood and its scientific theoretical content have been revealed.

Keywords: orphanhood, social, sociology, transformation, deformation, globalization, modernization, family, child, orphanages, boarding school, parents, social phenomenon, needy stratum.

Insoniyat sivilizatsiyasining tarixiy davrlari davomida ota-onaning vafoti yetimlikning asosiy sababi sanalgan. Biroq, XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshida dunyo miqyosida sodir

bo'layotgan globallashuv, modernizatsiyalashuv kabi jarayonlar nafaqat iqtisodiy-moliyaviy, balki ijtimoiy-ma'naviy hamda axloqiy qadriyatlar parchalanishi kabi sotsial deformatsiyalarga (lot. deformatio – buzilishlar) sabab bo'ldi. O'z o'rnida, bunday sotsial deformatsiyalar ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlar taqdirida izsiz ketmaydigan ijtimoiy ofatlarga olib keldi. Shuningdek, G'arb sotsiologlari ham mazkur yondashuvlarni qo'lladilar. Xususan, E.Dyurkgeym ko'rsatganidek, jamiyatda sodir bo'layotgan transformatsiyalar ijtimoiy tuzilma faoliyatini izdan chiqarishi va turli salbiy anomalialarga olib kelishi mumkin [1; 325]. Charlz Kuli ta'biri bilan aytganda, ayrim kishilarning xulq-atvori yoki xarakteri aksariyat ko'pchilik tomonidan me'yor sifatida qabul qilingan namuna yoki darajadan yaqqol pastligi yoki nomutanosibliigi nazarda tutiladi [2; 289]. Uningcha, sotsial omillarni o'zgartirish orqali insonni o'zgartirishga harakat qilish mumkin [3; 293]. Oilalardagi bunday ijtimoiy noqobillikni T.Parsons o'rinni ta'riflaydi: “Er-xotin va voyaga yetmagan bolalardan iborat oila jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida zamonaviy kasbiy iyerarxiya stratifikatsiyasi shkalasiga binoan barbod bo'lmoqda. Oilada tarbiyalanayotgan bolaning ehtiyojlariga loqayd qaralmoqda. Zero, bolaning oiladagi maqomi katta yoshdagi oila a'zolarining professional karyerasi nuqtai nazaridan sezilarsiz. Bu oilaviy birdamlikni yemiruvchi omillardan biri sanaladi”. [4; 161-c.] Bolalar qarovsizligi aynan o'sha sotsial ofatlar ichida eng ayanchlisi. Zero, zamonaviy taraqqiyot sharoitida dunyo miqyosida 100 milliondan ortiq bola [5; 39] nafaqat ota-onasining vafoti, balki ularning o'z farzandlariga nisbatan majburiyatidan ixtiyoriy ravishda voz kechishi yoki ushbu mas'uliyatdan rasman chetlatilishi oqibatidagi yetimlikdan aziyat chekmoqda.

Yetimlik ilm-fan dunyosida bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan murakkab ijtimoiy hodisadir. Ilmiy atamashunoslikda ushbu so'z muayyan millatning sotsiomadaniy xususiyatlaridan kelib chiqib talqin etiladi. Xususan, Sharq mamlakatlarida kundalik muloqotda qo'llaniladigan “yetim” so'zining etimologiyasi, arabcha “Yatim” (erkaklar ismi) so'zining mazmuniga borib taqaladi. Ushbu ism turkiy talaffuzda aynan “yetim” sifatida jaranglaydi. Uning o'zagida yotuvchi “ytm” – shaxsga nisbatan qo'llanilib, birinchidan, aynan “yetim qolmoq”ni anglatasa, ikkinchidan “yagona”, “noyob” ma'nosida ishlatiladi [6; 944].

V.I.Dal o'zining izohli lug'atida ushbu tushuncha mazmunan hech qanday qo'llab-quvvatlanmaydigan, yolg'iz, boshpanasiz bechora kishi sifatida talqin qilingan [7; 164]. Xuddi shu mazmundagi fikrlar Y.I.Trofimovning tadqiqotlarida ham o'z aksini topgan. Muallif umumslavyan va hind Yevropa tillari oilasida ushbu atama qadimdan aholining turli kategoriyalari ichida “Ota-onasidan biri yoki ikkalasidan ajralib qolgan bechora” [8] ma'nosini anglatganligini bildirgan. Ushbu ta'rif aholining barcha qatlamlariga xos yetimlikni o'z ichiga qamrab oladi.

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida “yetim” atamasi ota-onasi yoki ulardan biri vafot etgan bolaga nisbatan ishlatilib, xalq orasida ota-onasi vafot etib, yolg'iz qolgan bola “chin yetim”, onasi bilan qolgan bola “gul yetim”, otasi bilan qolgan bola “shum yetim”, ayrim hollarda otasi hamda onasi tomonidan tashlab ketilgan bolalar “tirik yetim” deb atalgan [9; 88]. Bunday bolalarga nisbatan “tashlandiq bola”, “yetimcha” kabi tahqirlovchi atamalar ham qo'llanilgan. “Tashlandiq” so'zi xufiyona va oldindan ogohlantirilmasdan yot kishilar tarbiyasiga tashlab ketilgan bolaga nisbatan qo'llanilgan. Tabiatda ushbu hodisaning muqobil holati kakku qush modasining yot qush iniga tuxum qo'yib ketishida kuzatiladi. Shu bois, kundalik muloqotda “tashlandiq bola” va “kakku qush polaponi” sinonim sifatida qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasining “Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida”gi Qonunining 1-bob, 3-moddasida “Yetim bola – ota-onasining ikkisi ham vafot etgan yoki sud qaroriga muvofiq vafot etgan, deb e'lon qilingan bola” [10], deb belgilangan.

Bolalikdan yetimlik alohida xususiyati ijtimoiy hodisa sanaladi. Rossiya pedagogik ensiklopediyasida “yetimlik – ona vasiyligidan mahrum bo'lgan voyaga yetmaganlarning turmush tarzi” [11; 164] ni anglatadi. Bu yetimlikka bir yoqlama yondashuv bo'lib, unga binoan onaning vafoti yoki boladan voz kechishi yetimlikning asosiy omil sanaladi. Bunda otaning farzand tarbiyasi va parvarishidagi teng mas'uliyati e'tibordan chetda qoladi.

Y.B.Breyeva o'z tadqiqotida bolalar yetimligining tashqi belgilarini o'rganar ekan, “Bunday bolalarning ota-onasi bo'lsa-da, ular bolalar uylari, boshpanalar, internatlarda yashashga majburdirlar” [12; 45], deydi. Muallifning ta'rifiga ko'ra, bolaning o'z oilasi bag'rida emasligi uning yetimligidan guvohlik beradi. Shuningdek, klassik mazmundagi yetim (ya'ni ota-onasi vafot etgan)

bolalar ushbu ta'rifdan chetda qoladi va zamonaviy jamiyatlarda yetimlikning bu turi sotsial hodisa sifatida go'yoki yo'q bo'lib ketgandek tasavvur hosil qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, yetimlikka nisbatan ilmiy-ommabop atamashunoslikda qo'llaniluvchi so'zlar va so'z birikmalari ushbu ijtimoiy hodisaning o'ziga xos jihatlari mavjudligidan guvohlik beradi. Biz ushbu tushunchalar mazmunini umumlashtirgan holda quyidagi yaxlit xulosani ilgari suramiz: "Kundalik muloqotda qo'llaniluvchi "chin yetim" bolaning ham otasi ham onasi vafot etganligini anglatadi. Ilmiy atamashunoslikdagi "biologik yetimlik" tushunchasi ham xuddi shu mazmunda qo'llaniluvchi so'z birikmasidir. Demak, ushbu ikki so'z birikmasi aynan bir ijtimoiy holatni anglatuvchi sinonim so'zlar bo'lib, mazmunan ota-onaning vafoti bois ulardan ajralib qolgan bolaning turmush tarzini anglatadi va ular qonunchilik bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri yetim bolalar sanaladi.

V.S.Muxina tabiiy kataklizmlar (ofatlar, ocharchilik va boshqalar) va ijtimoiy silkinishlar – iqtisodiy-ijtimoiy transformatsiyalar, o'tish davri, turli urushlar, millatlararo nizolarni biologik yetimlikning omillari sifatida guruhlaydi. Shu bois, qochoqlar, majburiy migrantlar qatlami shakllanadi va ular orasida yetimlar ulushi oshib bormoqda. Xususan, 2015-yilda 244 million xalqaro muhojirlar va qochoqlar qayd etilgan bo'lsa, 2050-yilga kelib ushbu raqam 321 milliondan oshib ketishi kutilmoqda [13]. Yevropaga kelgan 1 milliondan ortiq qochoqlarning 253 700 nafari bolalar bo'lib, ulardan 100 ming nafari yolg'iz bolalar sifatida qayd etilgan [14].

O'tgan asrning 60-80-yillarida xalqaro miqyosda bolalar huquqlarini muhofazalash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilgani e'tiborga sazovor. Bu davrda, bir tomondan, BMT yoshlar ijtimoiy-demografik guruhiga bo'lgan munosabatning yangicha prinsiplarini belgilab beruvchi qator hujjatlarni qabul qildi. 1965-yilda BMT Bosh Assambleyasining "Yoshlar o'rtasida tinchlik g'oyalari, millatlararo o'zaro hurmat va tushunishni targ'ib etish to'g'risida"gi Deklaratsiyasi e'lon qilindi. Natijada, xalqaro hamjamiyat e'tibori diqqati o'sib kelayotgan yosh avlod muammolariga yo'naltirildi. Shunday bo'lsa-da, yetim va ota-ona qarovisiz qolgan bolalar zamonaviy jamiyatlarning og'riqli nuqtalaridan biri bo'lib qolaverdi.

Adabiyotlar:

1. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод и назначение. – М.: Канон, 1995. – 325 с.
2. Кули Чарльз. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 289.
3. Там же. – С. 293.
4. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000. – С. 161.
5. Раҳматов Л. Соғлом она ва бола: халқаро амалиёт. Хорижий мамлакатлар тажрибаси мисолида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2016. – Б. 39.
6. Гафуров А.Г. Имя и история. Об именах арабов, таджиков и тюрок. Словарь. – М.: Наука, 1987. – С. 215.; Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Издание 3. – М.: Издатель В.Костин, 2001. – С. 944.
7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. – М., 1994. – С. 164.
8. Трофимова Е.И. Сирота в языке, верованиях и обрядах. Online: http://www.ruthenia.ru/folklore/folklore_laboratory/TROFIM1.htm.
9. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Э ҳарфи. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. – 88 б. www.ziyouz.com кутубхонаси.
10. Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 1-2-сон, 1-модда; 2009 й., 52-сон, 554-модда; 2016 й., 52-сон, 597-модда; 2017 й., 24-сон, 487-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.07.2018 й., 03/18/486/1559-сон; 07.12.2019 й., 03/19/587/4122-сон; 11.03.2020 й., 03/20/608/0278-сон.
11. Беспризорность // Российская педагогическая энциклопедия. Online: <http://www.otrok.ru/teach/enc>.
12. Бреева Е.Б. Социальное сиротство. Опыт социологического обследования // Социологические исследования. – 2004. – № 4. – С. 45.

13. В ООН ожидают рост масштабов миграции на протяжении ближайших десятилетий. <http://www.newsru.com/world/10may2016/historic.html>.
14. Суровая зима – новое испытание для детей из числа беженцев и мигрантов прибывающих в Европу. <http://www.un.org>.
15. Zaitov E. K., Jusubaliev A. R. ORPHANHOOD AS A COMPLEX SOCIAL PHENOMENON THAT IS CAUSING CONTROVERSY IN THE WORLD OF SCIENCE. – 2023. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sXnsX1UAAAAJ&citation_for_view=sXnsX1UAAAAJ:YOWf2qJgpHMC
16. Bahodir o'g'li I. M. Yoshlarining Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida // Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 521-523. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9ZnjrKMAAAAJ&citation_for_view=9ZnjrKMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
17. Kholbekov A., Berdiev B. Stratification processes in Uzbek society: General and specific // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Т. 5. – №. S2. – С. 1245-1258.
18. Хайдаров А. Х. Мультикультурализм замонавий жамиятда миллий маданиятлар трансформациясининг назарий-методологик асоси сифатида // Журнал социальных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 2.
19. Хусанова Х. Единый реестр социальной защиты нуждающихся слоёв населения в Узбекистане // Инновационные подходы к современной науке. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА

Бекмуродов Бобур

Председатель Общенационального движения «Юксалиш»

Аннотация: В статье кратко освещены итоги первого этапа проводимых социально-политических реформ в Узбекистане, а также обозначены задачи инвестиции в человеческий капитал как основы для формирования Третьего Ренессанса. Представлен комплексный подход, включающий в себя адресную поддержку социально уязвимых слоев населения.

Ключевые слова: реформы, социальное государство, прогресс, Узбекистан, трансформации, человеческий капитал.

BUILDING A NEW UZBEKISTAN: RESULTS OF THE FIRST STAGE OF REFORMS AND OBJECTIVES FOR THE FURTHER PROGRESS

Bekmurodov Bobur

Chairman of the National Movement "Yuksalish"

Annotation: An article briefly highlights the results of the first stage of ongoing socio-political reforms in Uzbekistan, as well as the tasks of investing in human capital as the basis for the formation of the Third Renaissance. An integrated approach is presented, including targeted support for socially vulnerable segments of the population.

Keywords: reforms, welfare state, progress, Uzbekistan, transformations, human capital.

С 2016 года Узбекистан прошел масштабный путь фундаментальной трансформации, которая стала возможна благодаря реформам Президента Шавката Мирзиёева. Как внутри страны, так и за рубежом сегодня имеет место экспертный консенсус относительно того, что нынешний Узбекистан и тот Узбекистан, который был шесть лет назад, это два совершенно

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLI GI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURSLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMİY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVİY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)